

Analyse bibliométrique de la littérature sur l'assurance Takaful

Bibliometric analysis of the literature on Takaful insurance.

Auteur 1 : ZIKY Mustapha

Auteur 2 : LIMAM Anas

ZIKY Mustapha, (PES, enseignant-chercheur en sciences économiques)

Université Cadi Ayyad/ Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales Marrakech, Maroc
Laboratoire de recherche en Innovations, Responsabilités et Développement Durable (INREDD)

LIMAM Anas, (Doctorant en sciences économiques)

Université Cadi Ayyad/ Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales Marrakech, Maroc
Laboratoire de recherche en Innovations, Responsabilités et Développement Durable (INREDD)

Déclaration de divulgation : L'auteur n'a pas connaissance de quelconque financement qui pourrait affecter l'objectivité de cette étude.

Conflit d'intérêts : L'auteur ne signale aucun conflit d'intérêts.

Pour citer cet article : ZIKY .M & LIMAM .A (2024) « Analyse bibliométrique de la littérature sur l'assurance Takaful », African Scientific Journal « Volume 03, Numéro 25 » pp: 1249– 1275.

Date de soumission : Juillet 2024

Date de publication : Août 202

DOI : 10.5281/zenodo.13757142
Copyright © 2024 – ASJ

Abstract

Cet article présente une analyse bibliométrique de la littérature sélectionnée sur l'assurance Takaful, couvrant la période de 1983 à 2023. Le Takaful est un système d'assurance fondé sur les principes de la finance islamique, qui a récemment suscité un intérêt académique croissant en raison de son rôle crucial dans la satisfaction des besoins en assurance dans divers contextes internationaux. L'étude repose sur des articles en anglais rigoureusement sélectionnés dans la base de données Scopus, selon la méthode PRISMA, avec un échantillon final de 298 documents de recherche. L'objectif principal est de décrire quantitativement la structure de cette littérature et de comprendre les orientations futures de la recherche dans ce domaine. Nous identifions également les principales institutions académiques, les pays, les revues, ainsi que les auteurs, les réseaux de co-auteurs et leur position au sein de ces courants.

Les résultats montrent que la Malaisie est le pays le plus actif en termes de publications, avec l'International Islamic University Malaysia (IIUM) en tête des institutions les plus impliquées. L'analyse révèle également une augmentation significative de l'intérêt pour l'assurance Takaful ces dernières années, notamment entre 2017 et 2023, avec un pic de publications en 2023. La recherche sur le Takaful a également connu une évolution thématique, passant des sujets de gouvernance d'entreprise et de conformité à la Charia avant 2019, à des thèmes plus contemporains liés à la gestion des risques, au Takaful famille et à l'intention d'achat après 2019, sous l'influence de la pandémie de COVID-19.

L'étude conclut en suggérant que les recherches futures devraient se concentrer sur le rôle du Takaful dans l'atténuation des chocs économiques et financiers, ainsi que sur l'intégration des innovations technologiques comme la FinTech dans ce domaine.

Mots clés : Finance islamique, Assurance Takaful, Assurance, Bibliométrie.

Abstract

This article presents a bibliometric analysis of selected literature on Takaful insurance, covering the period from 1983 to 2023. Takaful is an insurance system based on Islamic finance principles, which has recently garnered growing academic interest due to its crucial role in meeting insurance needs in various international contexts. The study is based on rigorously selected English-language articles from the Scopus database, following the PRISMA method, with a final sample of 298 research documents. The primary objective is to quantitatively describe the structure of this literature and to understand future research directions in this field. We also identify the leading academic institutions, countries, journals, as well as authors, co-author networks, and their positions within these streams.

The results show that Malaysia is the most active country in terms of publications, with the International Islamic University Malaysia (IIUM) leading among the most involved institutions. The analysis also reveals a significant increase in interest in Takaful insurance in recent years, particularly between 2017 and 2023, with a peak in publications in 2023. Research on Takaful has also undergone thematic evolution, shifting from topics of corporate governance and Sharia compliance before 2019 to more contemporary themes related to risk management, family Takaful, and purchase intention after 2019, influenced by the COVID-19 pandemic.

The study concludes by suggesting that future research should focus on the role of Takaful in mitigating economic and financial shocks, as well as on the integration of technological innovations like FinTech into this field.

Keywords : Islamic Finance, Takaful Insurance, Insurance, Bibliometrics.

Introduction

L'économie islamique s'affirme de plus en plus dans la sphère mondiale de la finance et de l'économie. Le marché des services financiers islamiques connaît une expansion rapide, réaffirmant sa position comme l'un des segments les plus dynamiques de la finance internationale (Alshammri et al., 2018). L'écosystème financier islamique englobe les banques islamiques, les fonds d'investissement islamiques, les Sukuks et l'assurance Takaful (Sadeghi, 2010).

Dans le contexte arabe, le terme Takaful est dérivé du mot Kafala, qui signifie garantir, garder et protéger. Le Takaful signifie se garantir mutuellement. Dans l'interprétation islamique, le Takaful est un pacte entre un groupe de membres ou de participants qui acceptent de s'entraider (Musadik, 2011). L'assurance Takaful, qui représente une alternative à l'assurance conventionnelle, repose sur les principes du Ta'awun (assistance mutuelle) et du Tabarru (contribution volontaire), où le risque est partagé collectivement par le groupe (Matsawali et al., 2012). Ce système fonctionne sur la base d'une responsabilité partagée, illustrant les valeurs de fraternité, de solidarité et de coopération. L'assurance Takaful offre ainsi une sécurité financière en protégeant les participants contre des risques définis (Malik & Ullah, 2019).

D'après Alshammri et al. (2018), le contrat d'assurance Takaful comprend cinq éléments principaux. Tout d'abord, il y a l'assuré, qui peut être une personne ou une société. Ensuite, la compagnie d'assurance, ou assureur, qui conclut les contrats d'assurance avec l'assuré pour le compte des autres participants, soit sur la base d'une agence à honoraires fixes, soit selon une Moudarabah avec un pourcentage prédéterminé. Le troisième élément est le risque assuré, qui correspond à un événement futur incertain pouvant ou non se produire, indépendamment de la volonté des parties du contrat. Le quatrième élément est la prime d'assurance, c'est-à-dire la cotisation que l'assuré verse à l'assureur, déterminée par accord entre les deux parties en fonction de la valeur des biens assurés, du type de risque et de la période d'assurance. Enfin, le montant assuré qui représente l'engagement de l'assureur, c'est-à-dire le montant maximum que l'assureur doit payer lorsque l'événement assuré se produit. La compagnie d'assurance s'engage à verser ce montant à l'assuré ou au bénéficiaire désigné.

La principale motivation de cette étude réside dans le fait que l'assurance Takaful, ou l'assurance islamique, est de plus en plus demandée sur les marchés et que les études sur ce sujet augmentent dans la littérature académique. Par conséquent, l'objectif de cette étude est de mener une analyse bibliométrique des recherches sur l'assurance Takaful à partir de la base de

données Scopus. Afin d'examiner le sujet en profondeur, nous avons utilisé trois logiciels : RStudio (via le package R biblioshiny), Excel et VosViewer.

Notre étude apporte plusieurs contributions. Premièrement, nous générons les métriques les plus récentes sur les publications dans le domaine de l'assurance Takaful (analyse de la performance générale et analyse de réseau avant et après l'émergence de la crise de la COVID-19). Deuxièmement, nous examinons l'impact possible de la forte tendance des publications entre 2020 et 2023 sur l'évolution de la littérature, en réalisant une analyse thématique et en mettant l'accent sur deux périodes (avant et après la pandémie de la COVID-19).

Notre article est structuré de la manière suivante : nous commencerons par décrire la méthodologie employée dans notre analyse. Ensuite, nous présenterons les résultats de l'analyse bibliométrique. Enfin, la dernière section de l'article résumera les principales conclusions et proposera des pistes pour les recherches futures dans le domaine de l'assurance Takaful.

1. Méthodologie

Cette section présente la méthodologie utilisée pour réaliser notre étude sur l'assurance Takaful. Elle détaille les étapes suivies dans notre analyse bibliométriques.

1.1. Pertinence de l'approche bibliométrique

L'analyse bibliométrique est un outil puissant qui utilise des statistiques pour évaluer quantitativement et qualitativement les évolutions dans un domaine de recherche scientifique. Elle englobe diverses techniques bibliométriques, telles que la co-citation et l'analyse des co-auteurs, pour fournir une vue d'ensemble claire des tendances dans un domaine de recherche donné (De Bakker et al., 2005).

Nous avons choisi cette approche parce qu'elle représente une méthode innovante capable de traiter efficacement de vastes bases de données grâce à des outils comme Gephi, Leximancer, VOSviewer et le package R Biblioshiny (Lim et al., 2021). Contrairement aux méthodes d'analyse qualitatives, qui peuvent être biaisées en raison de l'interprétations subjective des chercheurs issus de différents horizons (MacCoun, 1998), l'analyse bibliométrique s'appuie sur des techniques quantitatives, ce qui permet de minimiser ou d'éviter ces biais.

De nombreuses études bibliométriques ont été appliquées à la recherche en économie et en finance islamiques. Par exemple, Rusydiana et al. (2021) ont exploré la modélisation mathématique dans les banques islamiques, Al Mamun et al. (2022) ont étudié la tarification

islamique, Rusydiana et al. (2022) ont examiné l'impact de la COVID-19 sur la finance islamique, tandis que qu'Alshater et al. (2021) se sont concentrés sur la zakat.

L'assurance Takaful, en particulier, a émergé comme un domaine de recherche distinct au cours des dernières décennies. La réalisation d'une analyse bibliométrique permet de retracer l'évolution historique de cette recherche, en identifiant les périodes clés de développement, les thèmes émergents, et les changements dans l'orientation académique. Cette approche offre une vue d'ensemble structurée de l'état actuel de la recherche et de son évolution, mettant en lumière les tendances qui ont façonné le domaine.

1.2. Conception de l'étude

Notre étude s'inspire de la méthodologie proposée par Hassan et al. (2021), qui recommande trois étapes pour réaliser une revue bibliométrique bien structurée. En conséquence, notre démarche s'articule autour de trois phases principales : (1) la formulation des questions de recherche, (2) l'identification et la sélection rigoureuse de la littérature à examiner, et (3) l'application d'outils bibliométriques pour analyser les tendances dans la littérature relative à la recherche sur l'assurance Takaful.

Figure N°1 : Conception de l'étude

Source : Auteurs

En utilisant la fonction de recherche « Titre-ABS-KEY », nous avons inclus toutes les variations pertinentes liées au domaine de l'assurance Takaful dans le libellé de la requête. Cela nous a permis de générer initialement 623 documents de différents types comme le montre le libellé de la requête (Tableau n°1). La formulation de la requête est soigneusement élaborée pour assurer une couverture optimale et une interprétation valide, avec un minimum de biais.

Tableau N°1. Sélection des requêtes pour l'ensemble des données et le nombre de documents

Mots clés de recherche	Résultats de la recherche Scopus ¹		
	Titre Résumé Mots-clés	Titre	Mots-clés
("Takaful" OR "Insurance Takaful" OR "Micro insurance" OR "Insurance" OR "reinsurance" OR "mutual insurance") AND ("Islamic" OR "Sharia" OR "Shari'ah" OR "Shariah" OR "Syriah" OR "Islamic finance")	623	172	203

Source : *Auteurs*

Après un examen basé sur les avantages de trois bases de données : WOS , Google Scholar et Scopus, notre collecte de données s'est basée uniquement sur la base de données Scopus. Ce moteur de recherche, détenu par Elsevier, est une base de données largement utilisée pour la recherche scientifique crédible (Cobo et al., 2011). Il a gagné une grande popularité au sein de la communauté scientifique pour son contenu de haute qualité en menant un processus rigoureux de révision des manuscrits et en fournissant des mesures de haut niveau pour trier les documents en fonction des critères de qualité des revues hébergées (Q1, Q2, Q3, Q4) définis par les évaluateurs de Scopus.

Il est logique que les données collectées ne couvrent pas toute la littérature disponible, car nous avons choisi d'exclure certaines bases de données telles que Google Scholar et le Web of Science (WOS) en raison de leurs limites spécifiques. Google Scholar, par exemple, propose

¹ La colonne « Titre Résumé Mots-clés » indique le nombre de papiers contenant au moins un des mots-clés dans leur titre, leur résumé ou leurs mots-clés. Les colonnes « Titre » et « Mots-clés » indiquent le nombre de papiers comprenant des mots clés dans leur titre ou leurs mots-clés.

un grand nombre de documents issus de revues indexées et non indexées, ce qui peut compromettre la qualité de la recherche scientifique dans un domaine particulier. De plus, cette plateforme manque de fonctionnalités de recherche avancée, telles que les opérateurs booléens, qui permettent de sélectionner avec précision les articles pertinents. En ce qui concerne WOS, sa couverture des sujets liés à l'assurance Takaful est restreinte, avec moins de 440 documents disponibles. En revanche, la base de données Scopus offre une couverture plus large, avec plus de 620 documents, soit plus de 40 % des résultats disponibles sur WOS. Bien que Google Scholar répertorie un total de 8 640 résultats (articles non vérifiés), il est souvent critiqué pour la variabilité de la qualité des publications qu'il répertorie. Le tableau suivant (Tableau n°2) présente le classement des résultats par base de données.

Tableau N°2. Classement des résultats par bases de données

Bases de données	Scopus	WOS	Google Scholar
Résultats obtenus	623	439	8 640
Qualité des revues	Haute qualité	Haute qualité	Qualité mixte ²
Couverture	Moyenne	Petite	Grande

Source : *Auteurs*

1.3. Technique de sélection des documents

Le processus de sélection des documents relatifs à l'assurance Takaful a été effectué en suivant les directives PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) pour les revues de recherche systématiques, comme illustré dans la figure 2. Tous les types de documents disponibles dans la base de données Scopus (articles, revues, livres, chapitres de livres, documents de conférence, etc.) ont été inclus dans notre analyse.

Nous avons choisi d'exclure les articles qui mentionnent le terme Takaful ou assurance islamique de manière superficielle, car ces publications n'apportent pas une contribution significative à notre analyse. En se concentrant sur des études qui abordent le sujet de manière détaillée et pertinente, nous visons à garantir que notre revue de littérature soit fondée sur des travaux qui enrichissent véritablement la recherche sur l'assurance Takaful. Ce critère d'exclusion est essentiel pour maintenir la qualité et la pertinence de notre analyse.

² Les revues de qualité mixte indiquent les articles faiblement ou pas du tout indexés et quelques articles de haute qualité provenant de Scopus et WOS.

Figure N°1. Diagramme PRISMA pour l'analyse bibliométrique de l'assurance Takaful

Source : *Auteurs*

1.4. Outils d'analyse

Nous analysons nos données en utilisant trois logiciels : RStudio (R biblioshiny package), Excel et VosViewer. RStudio est largement utilisé pour générer des graphiques statistiques et effectuer des calculs ; nous l'utilisons ici pour dresser la performance générale de notre ensemble de données à travers des métriques bibliographiques développées. En particulier, le package « Bibliometrix » développé par Aria et Cuccurullo (2017) est utilisé pour tabuler et effectuer une analyse descriptive typique des données importées non organisées de Scopus. VOSviewer a été utilisé pour réaliser des réseaux bibliométriques entre les auteurs, les citations et les mots-clés en analysant les relations entre les différents articles (Van Eck & Waltman, 2011). Enfin, nous utilisons Excel pour organiser et structurer nos données extraites du package Rbiblioshiny en tableaux et graphiques éditables.

1.5. Types d'analyse

Pour approfondir l'analyse de notre ensemble de données, nous avons d'abord effectué une analyse générale de performance, dans laquelle nous fournissons des informations descriptives

globales sur les données extraites de la base de données Scopus et sur l'évolution de la production scientifique au fil des années. Nous avons également présenté graphiquement un résumé pertinent des auteurs, des pays et des affiliations les plus influents.

2. Résultats descriptifs et discussion

2.1. Auteurs, institutions, pays et revues influents

Le tableau 4 présente une vue d'ensemble des 298 documents collectés à partir de Scopus entre 1983 et 2023. Les articles représentent la majorité des publications avec 73,5 % du total, suivis par les chapitres de livres (10 %) et les articles de conférence (8,7 %). Les autres types de documents incluent des revues (4,69 %), des livres (2,3 %), ainsi qu'un article de données et un article rétracté, chacun représentant moins de 0,01 % du total. Cette répartition indique que la recherche sur l'assurance Takaful est en grande partie valide, compte tenu du processus rigoureux d'évaluation des articles dans Scopus. Le nombre d'articles de revue, quant à lui, est de 14 articles (4,69 %), soulignant la nécessité d'investir davantage d'efforts dans ce type de publication pour mieux couvrir le développement de la littérature dans ce domaine.

La plupart des documents sont co-écrits, comme le révèle l'indice de collaboration, ce qui témoigne d'un niveau élevé de collaboration dans ce domaine de recherche. En ce qui concerne d'analyse de mots-clés, nous constatant que les mots-clés des auteurs ont capturé plus d'informations que les mots-clés Plus, les premiers étant ainsi plus complets et significatifs pour mener une analyse approfondie de notre échantillon.

Tableau N°3. Une revue sommaire des publications sélectionnées sur l'assurance Takaful

Description	Résultats (fréquence et valeurs moyennes)
Principales informations sur les données	
Période	1983:2023
Sources (Journaux, Livres, etc.)	151
Documents	298
Taux de croissance annuel %	9,92
Âge moyen des documents	6,85
Citations moyennes par document	7,581
Références	11072

Contenu des documents

Mots-clés Plus ³ (ID)	215
Mots-clés des auteurs (DE)	738

Auteurs

Auteurs	567
Auteurs de documents à auteur unique	61

Collaboration entre auteurs

Documents à auteur unique	75
Documents par auteur	0,525
Auteurs par document	1,90
Co-auteurs par document	2,58
Taux de co-auteur international %	18,46
Indice de collaboration ⁴	2,18

Types de documents

Article	219
Livre	7
Chapitre de livre	30
Article de conférence	26
Article de données	1
Erratum	1
Revue	14

Source : *Auteurs*

La figure 3 présente la distribution annuelle des 298 documents publiés entre 1983 et 2023, avec une croissance annuelle de 9,92 %. Avant 2007, bien que des publications existaient, leur nombre était négligeable et trop faible. À partir de 2007, nous observons une augmentation significative du nombre de publications. L'année 2023, affiche une hausse spectaculaire avec 44 publications, représentant le pic le plus élevé de la période étudiée. Cette augmentation peut indiquer un regain d'intérêt et un investissement accru dans ce domaine de recherche. Bien que la production scientifique ait connu des fluctuations au cours de cette période, la tendance

³ **Mots-clés Plus** : fait référence à des mots ou des phrases qui apparaissent fréquemment dans les références d'un article et parfois, sans figurer dans son titre ou comme mots-clés des auteurs.

⁴ **Indice de collaboration** : indique le niveau de collaboration mesuré par le nombre moyen d'auteurs par article.

globale est à la hausse, avec un intérêt particulièrement renforcé ces dernières années, comme en témoigne le pic de 2023.

Figure N°2. Distribution annuelle de la production scientifique au cours de la période (1983 - 2023)

Source : Auteurs

Selon la figure 4, les dix pays les plus productifs dans le domaine de l'assurance Takaful sont la Malaisie, avec 81 articles indexés dans Scopus, suivie par l'Indonésie avec 21 articles publiés, et le Pakistan, avec seulement 13 articles. En conséquence, il est probable que nous trouvions des articles coécrits entre les trois premiers pays (Malaisie, Indonésie et Pakistan). Nous avons également remarqué que la littérature sur l'assurance Takaful couvre tous les continents du monde, avec une forte concentration dans les pays asiatiques.

Figure N°3. Les pays les plus productifs dans le domaine de l'assurance Takaful

Source : Auteurs

Le tableau 5 met en évidence les institutions les plus actives en termes de publications sur l'assurance Takaful. Les résultats révèlent que la Malaisie domine le classement avec sept universités (affiliations) représentées, ce qui témoigne de l'intérêt marqué des universitaires et

des chercheurs malaisiens pour ce sujet. L'Indonésie suit avec deux affiliations. L'International Islamic University Malaysia se distingue comme la première institution. Ce constat s'explique par le fait qu'il s'agit du premier campus mondial à avoir intégré le programme d'études en sciences islamiques aux sciences générales existantes (Amin et al., 2012). Cette initiative a permis à ses chercheurs de jouer un rôle clé dans le développement des connaissances sur l'assurance Takaful.

Tableau N°4. Principales institutions affiliées aux auteurs les plus pertinents

Numéro	Affiliation	Articles
1	INTERNATIONAL ISLAMIC UNIVERSITY MALAYSIA	24
2	UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA	22
3	UNIVERSITY OF MALAYA	19
4	UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA	12
5	UNIVERSITI SULTAN ZAINAL ABIDIN	12
6	COMSATS INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY	11
7	INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER	9
8	UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA	9
9	UNIVERSITI SULTAN ZAINAL ABIDIN (UNISZA)	9
10	UNIVERSITAS PADJADJARAN	8

Source : *Auteurs*

La figure 5 présente les auteurs les plus productifs dans le domaine de l'assurance Takaful, en se basant sur le nombre de publications scientifiques qu'ils ont produites. En tête de liste, Salman S A se distingue avec une contribution impressionnante de 17 publications, surpassant nettement ses pairs. Hassan R suit avec 6 articles, tandis que plusieurs autres auteurs, dont Akhter W et Hassan MK, comptent chacun 5 publications. Il est important de noter que ce classement évolue continuellement à mesure que le nombre de publications augmente au fil du temps.

Figure N°4. Les auteurs les plus influents dans le domaine de l'assurance Takaful

Source : Auteurs

2.2. Analyse des citations

L'analyse des citations permet d'identifier la relation entre les documents cités et les documents citants (Smith, 1981). Garfield (1955) a énuméré une liste de quinze raisons qui peuvent expliquer pourquoi les auteurs citent des documents. Osareh (1996) décrit l'analyse des citations comme une méthode qui mobilise les références (citations) des articles scientifiques pour tirer des conclusions importantes.

Basile et al. (2022) décrivent l'analyse des citations comme une méthode essentielle dans la conduite de l'analyse bibliométrique des citations. Les travaux sur les citations peuvent se concentrer sur les revues, les auteurs et les pays des documents cités et citant en établissant des liens entre eux. Nous utilisons l'analyse des citations pour fournir des informations sur les auteurs, les documents et les revues les plus cités. En outre, nous renforçons notre analyse en effectuant une analyse de réseau et de contenu et en utilisant un couplage bibliographique, une co-citation et une co-occurrence de mots-clés pour atteindre les objectifs de notre étude.

Le tableau 6 présente les journaux ayant le plus grand impact dans le domaine de l'assurance Takaful, en se basant sur les indices d'impact les plus élevés. Ce tableau nous permet d'évaluer la notoriété et l'influence des journaux dans le domaine de l'assurance Takaful. Le Journal of islamic accounting and business research a un indice H de 9, ce qui signifie que 9 articles de ce journal ont été cités au moins neuf fois chacun, et un indice G de 15, généralement supérieur à l'indice H, car il accorde plus de poids aux articles ayant un nombre important de citations. En deuxième position nous avons le Journal of islamic marketing avec le même indice H de 9 mais avec un moins de publication. En troisième position nous avons le International journal of islamic and middle eastern finance and management.

Tableau N°5. Impact des sources basé sur le nombre total de citations (TC)

Source	h_inde x	g_inde x	m_inde x	TC	NP	Année de début
Journal of islamic accounting and business research	9	15	0,692	257	26	2012
Journal of islamic marketing	9	13	0,643	170	13	2011
International journal of islamic and middle eastern finance and management	6	10	0,462	120	10	2012
Arab law quarterly	5	8	0,139	81	10	1989
Isra international journal of islamic finance	5	7	0,333	77	15	2010
Asian social science	4	4	0,333	45	4	2013
Geneva papers on risk and insurance: issues and practice	4	4	0,267	79	4	2010
Journal of islamic economics, banking and finance	3	3	0,375	13	3	2017
Journal of risk and financial management	3	3	0,5	14	3	2019
Jurnal pengurusan	3	4	0,231	31	4	2012

Source : *Auteurs*

Le tableau ci-dessus (n°7) classe les revues pertinentes en fonction du nombre de publications d'articles dans chacune d'entre elles. Le Journal Of Islamic Accounting And Business Research se classe en premier avec 26 articles, suivi par le journal Isra International Journal Of Islamic Finance avec 15 articles, en troisième position nous avons le Journal Of Islamic Marketing avec 13 articles.

Tableau N°6. Nombre de documents sur l'assurance Takaful par revue

Numéro	Sources	Documents
1	Journal Of Islamic Accounting And Business Research	26
2	Isra International Journal Of Islamic Finance	15
3	Journal Of Islamic Marketing	13
4	Arab Law Quarterly	10
5	International Journal Of Islamic And Middle Eastern Finance And Management	10
6	Lecture Notes In Networks And Systems	7
7	Takaful Islamic Insurance: Concepts And Regulatory Issues	7
8	Aip Conference Proceedings	5
9	Academy Of Accounting And Financial Studies Journal	4
10	Al-Shajarah	4

Source : Auteurs

Le tableau 8 présente l'impact des auteurs sur la recherche en assurance Takaful, mesuré par le nombre de citations, l'indice H, l'indice G et l'indice M. Hassan MK est l'auteur le plus cité, avec un total de 169 citations, ce qui confirme son influence dans le domaine. Il est suivi de près par MD Husin M avec 135 citations. Néanmoins, pour une évaluation plus complète, il convient de noter que les indices H et G sont cruciaux car ils reflètent non seulement le volume de citations mais aussi la qualité et la constance des contributions des auteurs. En utilisant ces mesures, Hassan MK maintient sa position de leader avec un indice H de 5, mais suivi de près par Salman SA, qui a un indice G de 7, indiquant une forte contribution régulière et un nombre élevé de publications citées. Akhter W et MD Husin M partagent la troisième position avec un indice H de 4 et un indice G de 5, tandis que MD Husin M se distingue par un nombre de publication plus élevé, soulignant sa progression rapide dans le domaine.

Tableau N°7. Impact des auteurs

Auteurs	h_index	g_index	m_index	TC	NP	Année de début
HASSAN MK	5	5	0,278	169	5	2007
SALMAN SA	5	7	0,417	60	17	2013
MD HUSIN M	4	5	0,333	135	5	2013
AKHTER W	4	5	0,308	80	5	2012
ABDULLAH NI	3	4	0,2	27	4	2010
ABDUR REHMAN M	3	3	0,6	16	3	2020
ALOKLA J	3	3	0,375	16	3	2017
ALSHAMMARI AA	3	4	0,429	51	4	2018
AMIN H	3	4	0,214	124	4	2011
AZIZ K	3	3	0,6	16	3	2020

Source : Auteurs

2.3. Analyse du réseau et du contenu à l'aide d'outils de cartographie

Cette section analyse les co-auteurs, le couplage bibliographique, la co-citation, les mots-clés, l'évolution thématique et le regroupement hiérarchique afin d'identifier les courants de recherche et les orientations futures de la recherche.

2.3.1. Co-auteur

Le Co-auteur fait référence au lien entre deux ou plusieurs auteurs ou organisations (Ponomariov & Boardman, 2016). La force des liens dans notre étude est modérée. La figure 6 présente une analyse des co-auteurs des documents publiés sur l'assurance Takaful, mettant en lumière les réseaux de collaboration entre les chercheurs dans ce domaine. Rahman Asmak AB est au centre d'un vaste réseau de collaborations, indiquant un rôle central et influent dans la recherche sur l'assurance Takaful, il dirige le cluster bleu avec trois co-auteurs.

D'autres chercheurs, tels que MD Husin MaizaitulaiDawati et Hussin Nazimah, apparaissent également comme des figures clés, connectant divers auteurs et réseaux entre eux. Les clusters de couleurs distinctes montrent les groupes de collaboration plus étroits. Par exemple, le groupe

vert, comprenant MD Husin MaizaitulaiDawati et Hussin Nazimah, montre une collaboration active et continue entre ces auteurs. Le groupe rouge, centré autour de Buang Ahmad Hidayat et Ab Rahman Asmak, révèle une autre sous-communauté active dans la recherche sur l'assurance Takaful.

Les connexions entre ces groupes suggèrent que, bien que certaines collaborations soient concentrées autour de figures centrales, il existe des interactions et des échanges d'idées entre différents groupes de chercheurs. Cela favorise une diffusion plus large des connaissances et des innovations dans le domaine de l'assurance Takaful.

Figure N°5. Co-auteur

Source : *Auteurs*

2.3.2. Mots clés

La figure 7 présente l'analyse de co-occurrence des mots-clés utilisés dans les documents publiés sur l'assurance Takaful. Cette visualisation permet de comprendre les relations entre les différents thèmes abordés dans les recherches sur ce sujet, en mettant en évidence les mots-clés les plus fréquemment associés dans les publications. Le mot-clé Takaful est au cœur de l'analyse avec un cluster important. L'analyse des mots-clés nous permet d'identifier nos axes de recherche.

Le premier cluster, comprenant 23 items, met en évidence des concepts centraux tels que « attitude », « awareness », « behavioural intention », « brand equity », « demand », et « demographic factors ». Ce groupe de mots-clés reflète une focalisation sur les facteurs comportementaux et psychologiques qui influencent l'intention d'adopter l'assurance Takaful.

Les études dans ce cluster examinent souvent comment les attitudes, la conscience et les intentions comportementales des individus sont formées et influencées par diverses variables comme la connaissance, la religion, la religiosité, et les normes subjectives. La présence de termes comme « theory of planned behaviour » et « subjective norm » suggère que de nombreux chercheurs utilisent des cadres théoriques établis pour analyser ces comportements.

Les autres clusters visibles sur la figure montrent des interconnexions thématiques variées, couvrant des sujets tels que la gouvernance d'entreprise, la conformité à la Sharia, le marketing, et l'industrie Takaful elle-même. Par exemple, des mots-clés comme « corporate governance », « insurance system », « life insurance », « shariah compliance », et « retakaful » apparaissent dans différents clusters, indiquant des recherches orientées vers les aspects institutionnels et réglementaires de l'assurance Takaful.

Cette analyse de co-occurrence des mots-clés révèle une structure complexe et interconnectée de la recherche sur l'assurance Takaful. Les chercheurs explorent une multitude de dimensions allant des facteurs comportementaux et psychologiques aux aspects institutionnels et réglementaires. Cette diversité reflète la richesse et la profondeur des études dans ce domaine, ainsi que la nécessité de continuer à explorer ces différents aspects pour une meilleure compréhension et promotion de l'assurance Takaful.

Figure N°6. Co-occurrence des mots-clés

Source : Auteurs

2.3.3. Évolution thématique

Pour l'évolution thématique, nous utilisons la fonction de carte thématique fournie par le package R pour justifier et classer nos axes de recherche en fonction de leur degré de pertinence. Pour ce faire, nous avons divisé nos données en deux périodes temporelles afin d'examiner en profondeur l'évolution thématique générale qui inclut tous les sujets explorés avant et après l'apparition de la pandémie de la COVID-19.

La figure 8 présente l'évolution des thèmes de recherche sur l'assurance Takaful entre 1983 et 2023, révélant une transformation notable des sujets d'intérêt au fil des décennies. Avant 2019, les recherches se concentraient principalement sur des thèmes tels que la gouvernance d'entreprise, la conformité à la Charia, et l'attitude des consommateurs, avec une attention particulière portée aux cadres conceptuels et aux modèles de gouvernance des entreprises d'assurance Takaful. Ces thèmes constituaient les fondements théoriques et opérationnels de l'assurance Takaful. Cependant, après l'année 2019, on observe un déplacement thématique, probablement influencé par la pandémie de la COVID-19, vers des sujets plus spécifiques et contemporains, tels que le Takaful famille, l'industrie du Takaful, le risque, l'assurance, et l'intention d'achat. Cette période a vu une augmentation des publications sur le rôle de l'assurance Takaful en tant qu'instrument de gestion du risque, avec un intérêt croissant pour l'assurance Takaful famille et montrant un intérêt accru pour l'aspect comportemental des consommateurs. Ces nouvelles orientations thématiques reflètent l'adaptation de la recherche aux défis posés par la pandémie, notamment en ce qui concerne la gestion des risques et la sécurité financière à travers des produits conformes à la Charia. Cette évolution thématique montre une continuité dans les recherches sur les principes fondamentaux de l'assurance Takaful tout en intégrant des aspects plus spécifiques et comportementaux, avec un intérêt persistant pour des applications pratiques dans des contextes particuliers, comme la gestion des risques et les intentions d'achat, et une focalisation continue sur des régions clés comme la Malaisie.

Figure N°7. Évolution thématique des recherches sur l'assurance Takaful de 1983 à 2023

Source : Auteurs

2.3.4. Co-citation et couplage bibliographique

La co-citation fait référence à l'étude des relations et des interconnexions existant entre des paires de documents avec des intensités de relations différentes (Kim & McMillan, 2008). Comme nous l'avons déjà mentionné dans la partie méthodologique, VosViewer a été utilisé pour réaliser notre analyse de co-citation en définissant les « documents » comme notre unité d'analyse et en choisissant la méthode de sélection « analyse fractionnée » afin de minimiser l'influence des documents à auteurs multiples. Ce contrôle des documents génère cinq clusters. Dans la figure 9, nous identifions quinze documents au sein des clusters. Les travaux de Ajzen et Fishbein (1980) et Ajzen (1991) sur le comportement planifié sont fortement cités, indiquant que les théories comportementales sous-tendent une part significative des études sur l'assurance Takaful. Leur position centrale dans la carte de co-citation montre leur influence cruciale dans l'analyse des comportements des consommateurs face aux produits financiers islamiques. Ayub (2007), avec un score de co-citation élevé, est un ouvrage clé qui semble fournir une compréhension fondamentale de la finance islamique, y compris l'assurance Takaful, ce qui le rend essentiel pour les chercheurs et praticiens dans ce domaine. Le cluster rouge inclut des travaux tels que ceux de Coolen-Maturi sur la demande et l'offre d'assurance islamique (Takaful) au Royaume-Uni. Ce cluster semble se concentrer sur les aspects de la demande et des principes fondamentaux de l'assurance Takaful. Le cluster vert se concentre sur les modèles de Takaful et les préoccupations liées à la charia, soulignant l'importance des aspects opérationnels et de conformité dans la croissance de l'industrie Takaful. Le cluster violet inclut des travaux de Khorshid sur l'assurance islamique en tant qu'approche moderne de la banque islamique, soulignant les fondements théoriques du Takaful. Cette analyse de co-citation

montre que la recherche sur l'assurance Takaful est multidisciplinaire, intégrant des éléments de finance islamique, de théorie comportementale, et de gouvernance d'entreprise.

Figure N°8. Références de co-citation

Source : Auteurs

L'analyse de couplage bibliographique présentée dans la figure 10 permet de visualiser les relations entre les articles en fonction des références bibliographiques qu'ils partagent. Cette carte met en lumière les travaux qui se croisent en termes de références, révélant ainsi des sous-groupes de recherches connexes au sein du domaine de l'assurance Takaful. Le cluster rouge, avec des auteurs comme Dikko (2016) et Aziz (2019) au centre, représente un groupe d'articles qui partagent des références communes autour de thèmes centraux comme les principes de base de l'assurance Takaful, les modèles opérationnels, et les défis contemporains. Ces travaux sont souvent cités ensemble, suggérant une cohésion dans les questions de recherche et les méthodologies employées. Le cluster vert, dominé par des travaux tels que Wahab (2007), regroupe des recherches pionnières sur les fondements théoriques et juridiques de l'assurance Takaful. Ces articles ont probablement jeté les bases sur lesquelles les études ultérieures se sont appuyées. L'article de Kader (2010) se trouve au cœur du réseau, ce qui indique qu'il partage de nombreuses références avec plusieurs autres articles, signalant son rôle central dans le développement de la littérature sur l'assurance Takaful. De même, Khan (2020), qui se trouve à la croisée de plusieurs clusters, montre l'importance de ses travaux dans la connexion des différentes branches de recherche. Les travaux comme ceux de Azhar (2017) et Khan (2015b), situés en périphérie, suggèrent qu'ils ont des références bibliographiques uniques ou moins partagées, ce qui pourrait indiquer des perspectives ou des approches distinctes, potentiellement plus innovantes ou spécialisées. Les articles récents tels que Muhammad Zuki (2023) et Alam (2022) montrent une intégration progressive dans les réseaux de citations établis, reflétant la

manière dont les nouvelles recherches continuent de s'appuyer sur des travaux antérieurs tout en contribuant à l'évolution du domaine.

Figure N°9. Couplage bibliographique de 298 articles sur l'assurance Takaful

Source : Auteurs

Conclusion

L'objectif de cet article était de réaliser une étude bibliographique approfondie de la littérature sur l'assurance Takaful, tout en déterminant l'impact de la COVID-19 sur cette littérature. Outre l'acquisition d'une connaissance globale sur l'évolution de la littérature sur l'assurance Takaful et sur certaines tendances clés, telles que les auteurs, les affiliations, et les citations, nous avons également mené une analyse de réseau pour tirer des conclusions sur l'évolution thématique et répondre à notre problématique. En résumé, nous concluons que la littérature sur l'assurance Takaful n'évalue pas pleinement le rôle des compagnies d'assurance dans l'atténuation des impacts négatifs de la COVID-19 sur l'environnement économique et social. Cependant, nous avons observé un changement significatif dans l'évolution thématique après la COVID19, avec une augmentation des publications portant sur le rôle de l'assurance Takaful en tant qu'instrument de gestion du risque, un intérêt croissant pour l'assurance Takaful famille et une attention accrue aux aspects comportementaux des consommateurs.

Nos résultats indiquent également que la majorité des publications ont été réalisées entre 2017 et 2023. Syed Ahmad Salman se distingue comme l'auteur le plus prolifique avec 17 publications, tandis que M. Hassan MK est l'auteur le plus cité, totalisant 168 citations, confirmant ainsi son influence dans le domaine. L'International Islamic University Malaysia est l'institution la plus influente, avec 24 publications. Le Journal of Islamic Accounting and Business Research est la revue la plus contributive, avec 26 publications et le plus grand indice H (indice H = 9). De plus, l'étude de l'assurance Takaful a connu une évolution thématique significative avant et après 2019. Avant 2019, les recherches se concentraient principalement sur des sujets tels que la gouvernance d'entreprise et la conformité à la Charia, établissant ainsi les bases théoriques et opérationnelles de l'assurance Takaful. Après 2019, influencées probablement par des événements comme la pandémie de la COVID-19, les recherches se sont orientées vers des thèmes plus contemporains tels que le Takaful famille, le risque, et l'intention d'achat, mettant en lumière un intérêt croissant pour les aspects comportementaux des consommateurs.

Sur la base de nos résultats, nous suggérons que les recherches futures se concentrent sur le rôle potentiel de l'assurance Takaful dans la réduction des chocs économiques et financiers grâce à son principe fondamentale de répartition des risques. En conséquence, l'assurance Takaful devrait être soumise à divers scénarios de test de résistance afin d'évaluer sa capacité à atténuer les risques, tout en offrant une tranquillité d'esprit et en contribuant au financement de

l'économie. Par ailleurs, nous recommandons aux chercheurs d'approfondir l'étude de la contribution de la FinTech, une technologie émergente qui a bouleversé le système financier, y compris l'assurance Takaful, en permettant des transactions à faible coût, une réduction de la corruption, et en introduisant des innovations telles que l'assurance numérique, la blockchain, ainsi que de nouveaux produits et services.

Une analyse approfondie est nécessaire pour évaluer, dans des contextes où les compagnies d'assurance Takaful sont à leurs débuts, la probabilité de succès ou d'échec après leur mise en œuvre dans une région spécifique, en utilisant des méthodes quantitatives et qualitatives avancées telles que le modèle ABM, le modèle PLS, et les techniques Delphi.

L'originalité de cet article réside dans le fait qu'aucune analyse bibliométrique antérieure n'avait pris en compte l'impact de la crise de la COVID-19 sur l'évolution des connaissances en assurance Takaful. Nous invitons donc les chercheurs à collaborer davantage à l'avenir, à créer de la valeur à partir des produits de l'assurance Takaful face aux chocs économiques et à réorienter les politiques publiques pour atteindre des objectifs durables.

BIBLIOGRAPHIE

1. Al Mamun, Md. A., Hassan, M. K., Azad, Md. A. K., & Rashid, M. (2022). A Hybrid Review of Islamic Pricing Literature. *The Singapore Economic Review*, 67(01), 477-509. <https://doi.org/10.1142/S0217590821420029>
2. Alshammri, A. A., Alhabshi, S. M. S. J., & Buerhan, S. (2018). A Comparative Study of the Historical and Current Development of the Gcc Insurance and Takaful Industry. *Journal of Islamic Marketing*, 14(1225-4455), 26-46. <https://doi.org/10.1108/JIMA-05-2016-0041>
3. Alshater, M. M., Saad, R. A. J., Abd. Wahab, N., & Saba, I. (2021). What Do We Know About Zakat Literature? A Bibliometric Review. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(4), 544-563. <https://doi.org/10.1108/JIABR-07-2020-0208>
4. Amin, R. M., Yusof, S. A., & Haneef, M. A. (2012). The Effectiveness of an Integrated Curriculum: The Case of the International Islamic University Malaysia. *8th International Conference on Islamic Economics and Finance*.
5. Aria, M., & Cuccurullo, C. (2017). Bibliometrix : An R-Tool for Comprehensive Science Mapping Analysis. *Journal of Informetrics*, 11(4), 959-975. <https://doi.org/10.1016/j.joi.2017.08.007>
6. Basile, V., Giacalone, M., & Cozzucoli, P. C. (2022). The Impacts of Bibliometrics Measurement in the Scientific Community A Statistical Analysis of Multiple Case Studies. *Review of European Studies*, 14(3), 10. <https://doi.org/10.5539/res.v14n3p10>
7. Cobo, M. J., López-Herrera, A. G., Herrera-Viedma, E., & Herrera, F. (2011). An Approach for Detecting, Quantifying, and Visualizing the Evolution of a Research Field : A Practical Application to the Fuzzy Sets Theory Field. *Journal of Informetrics*, 5(1), 146-166. <https://doi.org/10.1016/j.joi.2010.10.002>
8. De Bakker, F. G. A., Groenewegen, P., & Den Hond, F. (2005). A Bibliometric Analysis of 30 Years of Research and Theory on Corporate Social Responsibility and Corporate Social Performance. *Business & Society*, 44(3), 283-317. <https://doi.org/10.1177/0007650305278086>
9. Garfield, E. (1955). Citation Indexes for Science : A New Dimension in Documentation through Association of Ideas. *Science*, 122(3159), 108-111. <https://doi.org/10.1126/science.122.3159.108>

10. Hassan, M. K., Alshater, M. M., Hasan, R., & Bhuiyan, A. B. (2021). Islamic microfinance: A bibliometric review. *Global Finance Journal*, 49, 100651. <https://doi.org/10.1016/j.gfj.2021.100651>
11. Kim, J., & McMillan, S. J. (2008). Evaluation of Internet Advertising Research: A Bibliometric Analysis of Citations from Key Sources. *Journal of Advertising*, 37(1), 99-112. <https://doi.org/10.2753/JOA0091-3367370108>
12. Lim, W. M., Yap, S.-F., & Makkar, M. (2021). Home sharing in marketing and tourism at a tipping point: What do we know, how do we know, and where should we be heading? *Journal of Business Research*, 122, 534-566. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.08.051>
13. MacCoun, R. J. (1998). Biases in the Interpretation and Use of Research Results. *Annual Review of Psychology*, 49(1), 259-287. <https://doi.org/10.1146/annurev.psych.49.1.259>
14. Maiyaki, A. A., & Ayuba, H. (2015). Consumers' Attitude Toward Islamic Insurance Services (takaful) Patronage in Kano Metropolis, Nigeria. *International Journal of Marketing Studies*, 7(2), 27-34. <https://doi.org/10.5539/ijms.v7n2p27>
15. Malik, A., & Ullah, K. (2019). Introduction to Takaful Theory and Practice. In *Cover pattern* © Melisa Hasan (Vol. 10). Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-981-32-9016-7_191
16. Matsawali, M. S., Abdullah, M. F., Ping, Y. C., Abidin, S. Y., Zaini, M. M., Ali, H. M., & Link, T. (2012). A Study on Takaful and Conventional Insurance Preferences: The Case of Brunei. *International Journal of Business and Social Science*, 3(22), 163-176.
17. Musadik, S. H. S. A. (2011). Factors Influencing the Tendency to Subscribe with Takaful Among Martial Arts Practitioners. *International Journal of Accounting and Business Management*, 4(1), 86-97.
18. Osareh, F. (1996). Bibliometrics, Citation Analysis and Co-Citation Analysis: A Review of Literature I. *Libri*, 46(3). <https://doi.org/10.1515/libr.1996.46.3.149>
19. Ponomariov, B., & Boardman, C. (2016). What is co-authorship? *Scientometrics*, 109(3), 1939-1963. <https://doi.org/10.1007/s11192-016-2127-7>

20. Rusydiana, A. S., Herindar, E., & Laila, N. (2022). The Impact of Covid-19 on Islamic Economics and Finance Industry : Text Analytics using R. *Global Review of Islamic Economics and Business*, 9(2), 055. <https://doi.org/10.14421/grieb.2021.092-05>
21. Rusydiana, A. S., Rahmawati, R., & Shafitranata, S. (2021). DEA on Islamic Banking : A Bibliometric Study and Critical Perspective. *Library Philosophy and Practice*, 1-27.
22. Sadeghi, M. (2010). The Evolution of Islamic Insurance—Takaful: A Literature Survey. *Insurance Markets and Companies*, 1(2), 100-107.
23. Smith, L. C. (1981). *Analyse des citations*.
24. Van Eck, N. J., & Waltman, L. (2011). Text Mining and Visualization Using Vosviewer. *Centre for Science and Technology Studies, Leiden University*.